

Д.С. Назарина

Фахівець з управління дослідницькими центрами клінічного відділу ТОВ “ПІ
ЕС АЙ-Україна”, аспірант

ІНДЕКСНО-РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ

Необхідність удосконалення науково обґрунтованих критеріїв оцінювання діяльності соціальних підприємств зумовлена трансформацією концепції корпоративної соціальної відповідальності, а також зростанням вимог до прозорості й підзвітності у цьому секторі. Чинні рейтингові методики переважно орієнтовані на комерційні структури й недостатньо враховують подвійний характер соціального підприємництва, що поєднує соціальний ефект із фінансовою стійкістю. Оскільки, у сучасних умовах соціальне підприємництво виступає важливим інструментом розв’язання соціально-економічних проблем, це зумовлює потребу у комплексному оцінюванні його результативності з урахуванням фінансових і соціальних показників.

Метою дослідження є внесення пропозицій щодо розроблення рейтингової моделі оцінювання соціально-економічної ефективності суб’єктів соціального підприємництва на основі об’єднання фінансових показників, індикаторів соціального впливу й обліково-аналітичного забезпечення з урахуванням міжнародних підходів і сучасних соціально-економічних викликів в Україні.

Сучасний інструментарій оцінювання діяльності суб’єктів соціального підприємництва ґрунтується на комплексному рейтинговому підході, що поєднує фінансово-економічні показники ефективності з індикаторами соціального та екологічного впливу. У міжнародній практиці ключову роль відіграють індексні методики, які забезпечують квантифікацію якісних характеристик соціальної відповідальності та формування об’єктивних рейтингів на основі фінансової, нефінансової звітності й аудиторських даних. Еволюція підходів до оцінювання свідчить про перехід від репутаційних та інвестиційних фільтрів до багатовимірних систем моніторингу сталого розвитку, що дозволяють комплексно оцінювати вплив підприємств на суспільство і довкілля.

Методика MSCI KLD 400 Social Index ґрунтується на ESG-підході [1] та спрямована на оцінювання екологічних і соціальних характеристик діяльності у тому числі підприємств у контексті формування їхнього репутаційного капіталу й інвестиційної привабливості. Джерелами інформації виступають переважно публічна нефінансова звітність і результати моніторингу медіапростору, що підкреслює орієнтацію індексу на зовнішню оцінку поведінки компаній. Подібну логіку має Dow Jones Sustainability Index [2], проте його аналітична модель є більш широкою й охоплює економічну

стабільність, екологічну політику і соціальний розвиток підприємства з акцентом на довгострокову стійкість. Інформаційною основою у цьому рейтингу оцінювання слугують анкети самооцінки, фінансова звітність та галузеві аналітичні матеріали, що поєднують внутрішні та зовнішні джерела аудиту.

Індекс FTSE4Good [3] фокусується на відповідності корпоративної діяльності принципам соціально відповідального бізнесу, оцінюючи екологічну стійкість, розвиток людського капіталу та етичність корпоративного управління. У цьому випадку важливу роль відіграють корпоративні кодекси поведінки та фінансова звітність, зокрема звіти про рух грошових коштів, які дозволяють верифікувати відповідність задекларованих принципів реальній практиці діяльності. Натомість ВІТС's Corporate Responsibility Index [4] зміщує акцент із інвестиційної оцінки на операційну ефективність управління соціальними й екологічними ризиками, особливо у взаємодії з місцевими громадами. Його інформаційна база формується на основі внутрішніх регламентів підприємства та звітів щодо впливу на довкілля, що підсилює значення управлінського аудиту.

Методологія London Benchmarking Group [5] орієнтована на вимірювання фактичного внеску бізнесу у розвиток суспільства через аналіз соціальних інвестицій та співвідношення витрат і досягнутих результатів. Вона використовує модель Input–Output, що забезпечує можливість кількісного відстеження соціального ефекту реалізованих програм і підсилює доказовість аудиторських висновків. Стандарт SA 8000 [6], своєю чергою, концентрується на соціальному вимірі менеджменту через сертифікацію умов праці та дотримання прав працівників, спираючись на кадрову документацію та результати незалежного аудиту, що забезпечує високий рівень верифікації даних. Концепція Triple Bottom Line [7] формує інтегральний підхід до оцінювання, поєднуючи економічну результативність, екологічну відповідальність і соціальну цінність у єдиній аналітичній рамці «People, Planet, Profit». Її реалізація передбачає використання консолідованої фінансової та нефінансової звітності, що фактично інтегрує ESG-звітність у систему стратегічного управління підприємством.

Проведене порівняння міжнародних методик засвідчило, що сучасні індекси оцінювання соціально-економічної ефективності підприємництва відображають різні рівні розвитку підходів до сталого розвитку — від оцінювання ризиків і відповідності стандартам до вимірювання соціального впливу. Водночас їх застосування у сфері соціального підприємництва потребує адаптації, оскільки більшість інструментів сформовані в межах корпоративної парадигми та орієнтовані на великі публічні компанії.

В умовах воєнного стану в Україні зростає потреба у створенні національної рейтингової моделі оцінювання соціально-економічної ефективності соціальних підприємств, яка враховуватиме специфіку воєнних соціальних викликів і забезпечить системний моніторинг їх діяльності. Відсутність законодавчого визначення соціального підприємництва ускладнює формування офіційного реєстру, тому запровадження такого

рейтингу сприятиме ідентифікації суб'єктів сектору, підвищенню його прозорості та концентрації уваги держави й інвесторів на розвитку соціального підприємництва як інструменту відновлення країни. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням індикаторів оцінювання соціального впливу та їх інтеграцією у систему публічного управління.

Список використаної літератури

1. MSCI KLD 400 Social Index (USD). *Bringing clarity to investment decisions.* MSCI. URL: <https://www.msci.com/documents/10199/904492e6-527e-4d64-9904-c710bf1533c6>
2. Sustainability. S&P Dow Jones Indices. URL: <https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/sustainability/sustainability/#overview>
3. FTSE4Good Index Series. *Financial Markets Infrastructure and Data.* LSEG. URL: <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/ftse4good>
4. Levers of Responsible Business: what can accelerate impact? *Business in the Community.* URL: <https://www.bitc.org.uk/fact-sheet/levers-of-responsible-business-what-can-accelerate-impact>
5. London Benchmarking Group (LBG) International is a global network of 150 companies. *CSI Solutions, a company with a real passion for the development of South Africa.* URL: <https://www.csisolutions.co.za/lbg-model.php>
6. Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000) : Стандарт. Ред. вид. від 01.10.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07#Text>
7. Jonker A. What Is the Triple Bottom Line (TBL)? IBM. *IBM.* URL: <https://www.ibm.com/think/topics/triple-bottom-line>

